

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Хасилбеков Навруз Хамзаевич СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	6
2. Абдуллаев Наби Кулдашович, Расулов Шавкат Орзикулович, Хазраткулов Рустам Бафоевич СПОНТАННЫЙ ТРОМБОЗ БОЛЬШОЙ МЕШОТЧАТОЙ АНЕВРИЗМЫ V4 СЕГМЕНТА ЛЕВОЙ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПЯТИ ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА. (Случай из клинической практики).....	11
3. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибадулла Абдуллаевич, Акилов Джахонгир Хабибуллаевич, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Миралимов Мирмухитдин Миртурсунович ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ ПО ДАННЫМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ г.АНДИЖАН.....	16
4. Раупова Насиба Шокировна, Хайдарова Дилдора Кадировна РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДОВ И ЛЕЧЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	21
5. Хайдарова Дилдора Кадировна, Хатамова Сарвиноз Муйитдиновна НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	24
6. Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна, Панжиева Назира Нормухаматовна ХИМИОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ ЯИЧНИКОВ: ПАТОГЕНЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ.....	29
7. Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна, Касимов Арсланбек Атабаевич, Уринова Дилнавоз Каландар кизи, Джабборова Рушана Шухратовна АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯ ФОНИДА СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ОПТИМАЛЛАШАШТИРИШ.....	33
8. Ханифа Мухсиновна Халимова, Рустамбек Жуманазарович Матмуродов, Бекзод Аскарлович Муминов, Олим Юнусович Наимов, Расулберди Мустафоевич Жураев COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ.....	38
9. Aliyev Mansur Abdulkolovich, Mamadaliyev Abduraxmon Mamatkulovich, Jo'rayev Anvar Mamatmurod o'g'li MEDULLOBLASTOMALARNING PATOGENEZI, DIAGNOSTIKASI VA TASNIFLANISHIGA OID ZAMONAVIY QARASHLAR (Adabiyotlar tahlili).....	41
10. Алиев Мансур Абдухоликович, Ражабов Холиёр Холмуротович, Ражабов Шахзот Диникул угли, Холмуродова Хулкар Холиёровна, Холмуродов Одилбек Холиёрович ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ, КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ.....	51
11. Норкулов Нажмиддин Уралович, Шодиев Амиркул Шодиевич, Равшанов Даврон Мавлонович КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА СОТЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	59
12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТАДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИ, ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ).....	63
13. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Исмаилова Нигора Бахтияровна МИАСТЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ШАКЛЛАНИШИ.....	66
14. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Охунжанова Мадина Зафаровна ИШЕМИК ВА ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТАРДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ТАШХИСЛАШ, ҚИЁСИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	69
15. Азизова Раъно Баходировна, Султонова Дилбар Азамат кизи КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ.....	72
16. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИ ТАШХИСЛАШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	77
17. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ БОШ ОҒРИҚЛАРИДА БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШГА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	81
18. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Нурова Зарнигор Хикматовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОДЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	84

JOURNAL OF

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК. 617.51-001-036.17-06-057.36-08

Норкулов Нажмиддин Уралович,
Шодиев Амиркул Шодиевич,
Равшанов Даврон Мавлонович

Самаркандский государственный медицинский университет

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА СОТРЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7112711>

АННОТАЦИЯ

Для правильного установления диагноза и лечения большое значение имеет изучение ведущих клинических симптомов и определение эффективности применения ноотропов в остром периоде сотрясения головного мозга.

В настоящее исследование включены данные комплексного обследования и лечения 60 больных со сотрясением головного мозга, из них 30 получали традиционное лечение (1-ая группа), остальные 30 получали дополнительно к традиционному лечению ноотропные препараты (2-ая группа). Всем больным проводилось комплексное клиническое и инструментальное обследование, включающее рентгенологическое, электроэнцефалографическое, офтальмологическое, компьютерно – и магнитно – резонансно томографическое обследований. Применение ноотропов в комплексном лечении ЧМТ ускоряет регрессированию общемозговых и очаговых симптомов.

Ключевые слова: Сотрясение головного мозга, ноотропные препараты, регрессирование.

Norkulov Nazhmiddin Uralovich,
Shodiev Amirkul Shodievich,
Ravshanov Davron Mavlonovich
Samarkand State Medical University

CLINICAL FEATURES AND EFFICACY OF THE USE OF NOOTROPICS IN THE TREATMENT OF ACUTE PERIOD OF CENTRAL BRAIN

ANNOTATION

It is of great importance to study the leading clinical symptoms and determine the effectiveness of the use of nootropics in the acute period of concussion for the correct diagnosis and treatment.

The present study included data from a comprehensive examination and treatment of 60 patients with concussion, of which 30 received traditional treatment (Group 1), the remaining 30 received nootropic drugs in addition to traditional treatment (Group 2). All patients underwent a comprehensive clinical and instrumental examination, including X-ray, electroencephalographic, ophthalmological, computer and magnetic resonance imaging examinations. The use of nootropics in the complex treatment of TBI accelerates the regression of cerebral and focal symptoms.

Keywords: Concussion, nootropic drugs, regression.

Норкулов Нажмиддин Ўралович,
Шодиев Амиркул Шодиевич,
Равшанов Даврон Мавлонович
Самарканд давлат тиббиёт университети

БОШ МИЯНИНГ ЧАЙҚАЛИШНИ ИЎТКИР ДАВРИДАГИ ДАВОЛАШДА НООТРОПЛАР ДОРИЛАР ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ

АННОТАЦИЯ

Ўтғри диагноз қўйиш ва даволаш учун бош мианинг чайқалишини ўткир даврида даволашда ноотроплар дорилар қўллашнинг самарадорлиги ва клиник хусусиятларини аниқлаш катта аҳамиятга эга.

Ушбу тадқиқот бош мианинг чайқалишини ўткир даврида бўлган 60 нафар беморни кенг қамровли текшириш ва даволаш маълумотларини ўз ичига олади, улардан 30 нафари анъанавий даволашни олган (1-гурух), қолган 30 нафари анъанавий даволашга қўшимча равишда ноотроп дориларни қабул қилган (2-гурух). Барча беморлар кенг қамровли клиник ва инструментал текширувдан ўтказилди, жумладан, рентген, электроэнцефалография, офтальмологик, компьютер ва магнит-резонанс томография текширишлари ўтказилди. Бош мианинг чайқалишини комплекс даволашда ноотроп дориларни қўллаш умумия ва фокал симптомларнинг регрессиясини тезлаштиради.

Калит сўзлар: Бош мианинг чайқалиши, ноотроп дорилар, регрессия.

Актуальность. Сотрясение головного мозга (СГМ) является легкой черепно-мозговой травмой (ЧМТ), на его долю приходится до 90% от всех случаев травматических повреждений головного мозга. Частота госпитализаций пострадавших с легкой ЧМТ колеблется от 132 до 367 случаев на 100 тысяч населения, что составляет от 60 до 82% всех госпитализаций по этому поводу [1,2,3,4]. Согласно материалам доклада конгрессу США, прямые и непрямые расходы, связанные с травматическим повреждением мозга, составляют в США 60 млрд долларов в год. Лечение одного больного с легкой ЧМТ обходится в 2700 долларов [5]. Ежегодные экономические потери России вследствие травм составляют 2,6% ВВП [6]. Значительная частота остаточных явлений и инвалидизации пострадавших после СГМ в настоящее время подвергается справедливому сомнению, поскольку в выборку могут попасть пострадавшие с ушибами головного мозга легкой, иногда и со средней степени тяжести [7, 8, 9, 10].

Несмотря на наличие многочисленных научно-исследовательских работ, посвященных к вопросам клинического течения, диагностики и лечения СГМ до сих пор существуют ряд дискуссионных, взаимоисключающих мнений, отрицательно влияющих на качество лечения, экспертно-медицинской оценки состояния пострадавших, аргументированной трактовке возникновения различных астенических, психоневрологических и вегето-висцеральных посткоммоционных осложнений [11].

С немалыми трудностями сталкивается врач при необходимости оценить влияние патологии на клиническое течение и исход травмы. Ответственность, которая в таких случаях лежит на экспертах, трудно переоценить. От их заключения, которые основываются прежде всего на доскональном изучении медицинских карт стационарного больного, зависит судебное решение или определение степени трудоспособности, которые в некоторых ситуациях может носить диаметрально противоположный характер. Отсутствие в настоящее время четких представлений о частоте, выраженности и длительности основных симптомов в остром периоде СГМ нередко приводит к диагностическим ошибкам, снижению качества лечения, возникновению определенных медико-социальных проблем [13,14,15], требующих проведения новых исследований в этом

направлении.

Цель. Целью нашего исследования является изучение ведущих клинических симптомов и определение эффективности применения ноотропов в остром периоде сотрясения головного мозга.

Материалы и методы исследования. Исследование включало 60 больных в возрасте от 6 месяцев до 60 лет, находившихся в нейрохирургическом отделении клиники № 1 СамГМУ в период с 2011 по 2021 гг. Больные были распределены на 2 равную группу по 30 больных. Входящие к первой группе больные получали традиционное лечение, второй группы дополнительно, кроме традиционного лечения, принимали ноотропные препараты (20 % раствор пираретама 1-2 г/сутки от 10 до 15 инъекций и с последующим переходом на пероральный способ лечения 400 мг 2-3 раза в день, не менее 15-20 дней для взрослых, а для детей дозу препарата определяли соответственно возрасту - инъекции от 600-800 мг/сутки и таблетки или капсулы 100-200 мг 2-3 раза в день, в такой же срок.

Результаты обследования и лечения были внесены специальной разработанной карте больных с СГМ, включающей основные признаки клинического и инструментального обследования: срок госпитализации, признаки соматического и неврологического статуса, данные рентгенологического, электроэнцефалографического, офтальмологического, компьютерно - и магнитно - резонансно - томографического обследования и медикаментозного лечения.

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения эффективности проводимой терапии решающее значение имело объективная оценка степени улучшения неврологических признаков (регресс общемозговых и очаговых неврологических симптомов) в остром (стационарном) периоде и проведение катamnестического исследования, проведенное через 6 и 12 месяцев после выписки больного из стационара.

В первые сутки после травмы все больные жаловались на головные боли, которые носили диффузный характер. К 6-8 сутки у больных второй группы головные боли исчезли, а в традиционной группе они держались у 6,6% больных (Таблица 1).

Таблица 1

Динамика регресса общемозговых и очаговых неврологических симптомов при сотрясении головного мозга

Признаки	I группа (традиционная)				II группа (контрольная)			
	Дни							
	1 (%)	2-3 (%)	4-5 (%)	6-8 (%)	1 (%)	2-3 (%)	4-5 (%)	6-8 (%)
Головная боль	30 (100)	26 (86,6)	6(20,0)	2 (6,6)	30 (100)	24 (80,0)	4 (13,3)	-
Головокружение	19 (63,3)	4 (13,3)	2 (6,6)	1 (3,3)	17 (56,6)	3 (10,0)	1 (3,3)	-
Тошнота	18 (60,0)	4 (13,3)	2 (6,6)	1 (3,3)	17 (56,6)	4 (13,3)	1 (3,3)	-
Рвота	10 (33,3)	2 (6,6)	-	-	9 (30,0)	1 (3,3)	-	-
Общая слабость	30 (100)	28 (93,3)	20 (66,6)	12 (40,0)	30 (100)	24 (80,0)	13 (43,3)	3 (10,0)
Нарушение сна	20 (66,6)	19 (63,3)	9 (30,0)	4 (13,3)	20 (66,6)	18 (60,0)	8 (26,6)	2 (6,6)
Гипергидроз	25 (83,3)	18 (60,0)	12 (40,0)	4 (13,3)	24 (80,0)	15 (50,0)	9 (30,0)	3 (10,0)
Нистагм	16 (53,3)	6 (20,0)	2 (6,6)	-	9 (30,0)	2 (6,6)	-	-
Анизорефлексия	5 (16,6)	3 (10,0)	2 (6,6)	1 (3,3)	5 (16,6)	2 (6,6)	-	-
Симптом Маринеску – Радовича	12 (40,0)	9 (30,0)	6 (20,0)	3 (10,0)	11 (36,6)	5 (16,6)	2 (6,6)	-

Головокружение зарегистрировано в 63,3% больных традиционной и у 56,6 % больных контрольной группы. В течение 2-3 суток на головокружение при перемене положения в постели и резких движениях головы жаловались в контрольной группе 10,0% больных, в традиционной 13,3%. На 6-8 сутки у больных контрольной группе головокружение исчезли, а у традиционной группе имелись еще 3,3% больных.

В первые дни госпитализации в контрольной группе тошнота отмечалась 56,6%, а традиционной группе 60,0% больных. Тошнота как правило была незначительно выраженной. Уже на 6-е сутки среди больных контрольной группы тошнота не отмечалась, в то же время среди больных традиционной группы она отмечена у 3,3% больных.

В первые дни рвота, в основном однократная, была отмечена у 33,3% больных в традиционной, 30,0% больных в контрольной группе.

На общую слабость в первые дни после травмы жаловались все больные обеих групп, у некоторых больных незначительно выраженная слабость держалась вплоть до выписки. Отмечавшиеся нарушение сна продолжалась в одинаковом соотношении в обеих группах до конца пребывания в стационаре.

Один из очаговых симптомов горизонтальный нистагм наблюдался у 53,3% больных в первой и у 30,0% больных во второй группы.

Невыраженная анизорефлексия в день поступления зарегистрирована равномерно в обеих группах по 16,6%. На 4-5

сутки после травмы она исчезла во второй группе, а в первой группе отмечалась у 6,6% пострадавших.

Симптом Маринеску - Радовича в первые сутки обнаружен почти в одинаковом количестве в обеих группах (40,0%-36,6%). Однако, на 6-8 сутки после травмы данный симптом исчез во второй группе, а в первой группе обнаруживается у 10,0% больных.

Таким образом можно констатировать, что на 6-8 сутки во второй группе больных общемозговые и очаговые симптомы почти полностью исчезли, а в первой группе указанные симптомы наблюдались среди некоторых больных.

Для объективной оценки эффективности применения ноотропов в остром периоде СГМ проведено катамнестическое исследование спустя 6 и 12 месяцев после травмы. С целью выявления посткоммоционных симптомов, таких как головная боль, головокружение, общая слабость, вегетативные нарушения и др., проводился углубленный неврологический осмотр пациентов. Среди больных, входящих во вторую группу нарушение памяти наблюдалось значительно меньше, чем в первой группе (16,6% и 26,6%) больных.

Вегетативные нарушения (гипергидроз, стойкий красный дермографизм и т.д.) в числе отдалённых последствий СГМ по частоте занимают первое место (63,3% в первой и 43,3% во второй группы). Головокружение возникало чаще других симптомов в первые 7-12 мес. после перенесенной травмы. Наиболее часто обнаруживалось повышение сухожильных и периостальных рефлексов (соответственно 33,3% в первой и 20,0% второй группы), и невыраженная анизорефлексия (26,6% в первой и 10% во второй группе). Из координационных расстройств, в основном, наблюдалось лёгкое покачивание при пробе Ромберга. Горизонтальный нистагм отмечался у 6,6% в первой и у 13,3% во второй группе больных.

По нашим данным, хорошее восстановление (выздоровление) отмечалось у 26,6% в первой и 30% во второй группы, восстановление функций до компенсированного состояния 60,0% в первой и 66,6% второй группы, умеренные неврологические нарушения 13,3% в первой и 3,3% во второй группы больных (Диаграммы 1,2).

Диаграмма 1

Отдаленные последствия сотрясения головного мозга среди больных традиционной и контрольных групп

Диаграмма 2

□ Хорошее восстановление

▨ Восстановление функции до КС

■ Умеренные неврологические нарушения

Следует отметить, что на ЭЭГ больных, получивших пирacetам (ноотропил), отмечена степень положительных сдвигов (учащение фоновой альфа, - и бета активности, уменьшения волн тета-диапазона), что свидетельствовало о степени клинического улучшения.

Выводы: 1. Острый период сотрясения головного мозга протекает нарушением сознания, общемозговыми, очаговыми симптомами и стато-координационными нарушениями.

2. Среди общемозговых симптомов доминируют головная боль (100%), общая слабость (100%), головокружение (63,3%), тошнота (60,0%), рвота (33,3%) больных. Из числа очаговых симптомов

сотрясения головного мозга чаще других наблюдается нистагм (53,3%), за ним следуют симптом Маринеску-Радовича (40,0%) и анизорефлексия (16,6%).

3. Применение ноотропов в остром периоде сотрясения головного мозга способствует улучшению общего состояния больных, ускорению регресса общемозговых, очаговых симптомов и стато-координационных нарушений.

4. Выявленные особенности клинического течения сотрясения головного мозга позволяют установлению правильного диагноза и уменьшению его различных медико-социальных последствий.

Икгибослар / Сноски / References

1. Лихтерман Л.Б., Кравчук А.Д., Филатова М.М. Сотрясение головного мозга: тактика лечения и исходы. *Анналы клинической и экспериментальной неврологии*. 2008;2(1):12-21.
2. Воскресенская О.Н., Дамулин И.В. Сотрясение головного мозга: клиника, диагностика, лечение. *Российский медицинский журнал*. 2015;5:53-56.
3. Магомедгаджиев Р.М., Магомедов К.А., Малиновский Ф.В. Легкая травма головного мозга. *Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral»*. 2019;3:125-131.
4. Feinstein A., Rapoport M. Mild traumatic brain injury: the silent epidemic. *Can. J. Public Health*. 2000;91(5):325-332.
5. F. Cortbus, Steubel W.I. «Epidemiology of Head Injuries in Germany» «Neurotrauma» (Proceedings of the 6th EMN Congress Moscow, Russia, 14-17 May, 2001), The N.N. Burdenko Neurosurgery Institute, Moscow, 2002 -P.69-82.
6. Потапов А.А., Лихтерман Л.Б., Кравчук А.Д., Корниенко В.Н., Захарова Н.Е., Ошоров А.В., Филатова М.М. Современные подходы к изучению и лечению черепно-мозговой травмы. *Клиническая неврология*. 2010;4(1):4-12.
7. Филатова М.М. Клиника и исходы сотрясения головного мозга: сопоставление результатов у пострадавших стационарированных и отказавшихся от госпитализации. *Журнал вопросы нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко*. 2003;4:27-31
8. Литвиненко И.В., Ильинский Н.С., Юрин А.А., Сеницын П.С. Неврологическая симптоматика в остром периоде сотрясения головного мозга. *Неврологический журнал*. 2015;20(3):29-36.
9. Boake C., McCauley SR., Pedroza C, Levin HS, Brown SA, Brundage SI. Lost Productive Work Time After Mild to Moderate Trumatic Brain Injury With and Without Hospitalization. *Neurosurgery*, V 56. №5, May 2005, P. 994-999. *Neurosurgery*. 2005;56(5):994-1003.
10. Pullela R., Raber J., Pfankuch T., Ferriero D.M., Claus C.P., Koh S.-E., Yamauchi T., Rola R., Fike J.R., Noble-Haeusslein L.J. Traumatic Injury to the Immature Brain Results in Progressive Neuronal Loss, Hyperactivity and Delayed Cognitive Impairments. *Dev Neurosci* 2006;28:396-409, <https://doi.org/10.1159/000094166>
11. Лихтерман Л.Б., Потапов А.А., Клевно В.А., Кравчук А.Д., Охлопков В.А. Последствия черепно-мозговой травмы. *Судебная медицина*. 2016;2(4):4-20. <https://doi.org/10.19048/2411-8729-2016-2-4-4-20>
12. Норкулов Н.У., Мамадалиев А.М., Шодиев А.Ш. Значение неврологической симптоматики легкой черепно-мозговой травмы для клинической и судебно-медицинской оценки состояния больных. *Врач-аспирант*. 2012;4.2 (53):245-249.
13. Гайдар Б.В., Белых А.Н., Емельянов А.Ю., Исаков В.Д., Коваленко П.А., Колкутин В.В., Одинак М.М., Парфенов В.Е., Толмачев И.А., Логинов Ю.Е. Судебно-медицинская оценка тяжести вреда здоровью при черепно-мозговых травмах. *Методические рекомендации*. М.:ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 2007.
14. Дроздова Е.А., Захаров В.В. Когнитивные функции в остром периоде commotio cerebri. *Неврологический журнал*. 2012;2:15-21.
15. Asikainen I., Kaste M., Sarna S. Early and late posttraumatic seizures in traumatic brain injury rehabilitation patients: brain injury factors causing late seizures and influence of seizures on long term outcome. *Epilepsia* 1999 -V.40 -№5 -P. 584-589. PMID: 10386527. DOI: 10.1111 / j.1528- 1157.1999.tb05560.x

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000